

MUDANÇAS CLIMÁTICAS NAS TERRAS INDÍGENAS DO ESTADO DO ACRE, CONSIDERANDO AS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA DO AR E CHUVA

Noeme Carneiro Soares¹, Debora Menezes dos Santos², José Epitácio dos Santos Neto³, Emanuel Moraes de Souza⁴, Wesley da Silva Uchoa⁵, Mariza Noberto da Silva⁶, Marco Bruno Xavier Valadão⁷, Thiago Alves Santos de Oliveira⁸, Igor Soares de Oliveira⁹, Jefferson Vieira José¹⁰

Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta, Estrada da Canela Fina, Km 12 Gleba Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, ¹noeme.soares@sou.ufac.br; ²menesesdebora654@gmail.com; ³jose.epitacio@sou.ufac.br; ⁴emanuel.souza@sou.ufac.br; ⁵wesley.uchoa@sou.ufac.br; ⁶mariza.noberto@aluno.ufr.edu.br; ⁷marco.valadao@ufac.br; ⁸alves.thiago@ufac.br; ⁹igor.oliveira@ufac.br; ¹⁰jefferson.jose@ufac.br

Resumo

As mudanças climáticas terão impactos diferenciados em diversas regiões do planeta. O mapeamento das previsões de temperatura e precipitação pluvial é fundamental para formular medidas específicas de adaptação dos povos indígenas. O objetivo do estudo foi analisar a variação espacial das mudanças climáticas de 25 Terras Indígenas (TI) no estado do Acre. Foram utilizadas as variáveis climáticas, temperaturas do ar médias e precipitação pluvial acumulada média anual. A avaliação baseou-se nos dados históricos climáticos do período de 1970 a 2000 e projeções climáticas futuras de 2041 a 2060, com os dados do WorldClim, versão 2.1. Das 25 TIs analisadas, Mamoadate apresentou o maior aumento médio de temperatura de 4,91°C, seguida por Cabeceira do Rio Acre, com 4,86°C. Por outro lado, Kampa do Rio Amônia registrou a menor variação na temperatura média anual, enquanto as demais TI variaram entre 4,80°C e 4,55°C. Além disso, Mamoadate teve a maior redução na precipitação pluvial, com -333,66 mm, seguida por Cabeceira do Rio Acre, com -284,24 mm.

Palavras-chave — Alterações climáticas, Comunidades indígenas, Mudança de temperatura, Mudança de precipitação, Implicações ambientais.

Abstract

The impact of climate change will vary across different regions of the planet. Forecasting

temperature and rainfall patterns is crucial for developing tailored adaptation strategies for indigenous communities. This study aimed to examine the spatial distribution of climate change in 25 Indigenous Lands (TI) in the state of Acre. The climatic variables employed were average air temperatures and average annual accumulated rainfall. The assessment was based on historical climate data from 1970 to 2000 and future climate projections from 2041 to 2060, using data from WorldClim, version 2.1. Of the 25 TIs analyzed, Mamoadate exhibited the greatest average temperature increase, at 4.91°C, followed by Cabeceira do Rio Acre, with 4.86°C. Conversely, Kampa do Rio Amônia exhibited the least variation in average annual temperature, with the other TIs varying between 4.80°C and 4.55°C. Additionally, Mamoadate exhibited the greatest reduction in rainfall, with a decrease of -333.66 mm, followed by Cabeceira do Rio Acre, with a decrease of -284.24 mm.

Key words — Climate Change, Indigenous Communities, Temperature Change, Precipitation Change, Environmental Impact.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é um país com uma grande diversidade étnica, dentre elas se destaca as populações indígenas que são extremamente ricas e diversas. Segundo o levantamento do último censo realizado pelo IBGE [1], o Brasil apresenta um pouco mais de 300 povos indígenas conhecidos,

apresentando 274 línguas, compondo 0,6% da população total do país [1].

As terras indígenas (TIs), cobrindo 13% do território nacional, com a maioria (98,39%) situada na Amazônia Legal [2], desempenham um papel crucial no equilíbrio climático em níveis regional, nacional e global. Predominantemente cobertas por florestas, essas vastas áreas servem como importantes barreiras contra o desmatamento e as emissões de gases de efeito estufa, especialmente CO₂ [3,4]. A preservação das florestas tropicais, frequentemente situadas em terras indígenas, é essencial para mitigar as mudanças climáticas [5], com implicações significativas para os povos indígenas no Brasil, especialmente na Amazônia.

No entanto, a sustentabilidade destes territórios é desafiada por fatores como a aplicação dos direitos indígenas e a definição de atividades econômicas permitidas [6]. A saúde e o bem-estar das comunidades tradicionais também estão em risco devido à falta de políticas públicas eficazes e ao conhecimento científico insuficiente sobre os impactos das mudanças climáticas [7]. Além disso, o futuro do extrativismo, uma atividade econômica fundamental para muitas comunidades indígenas, está ameaçado pela potencial perda de recursos florestais não-madeireiros devido às alterações climáticas [8].

As mudanças climáticas são uma ameaça preocupante para as comunidades indígenas, trazendo desafios como aumento das temperaturas, padrões de precipitação pluvial irregulares e eventos climáticos extremos [9,10]. A perda de habitat devido ao desmatamento e exploração não sustentável de recursos naturais agrava ainda mais seus impactos. Portanto, é fundamental compreender melhor as interações entre as mudanças climáticas e essas comunidades.

Este estudo tem como objetivo analisar a variação espacial das mudanças climáticas nas terras indígenas no estado do Acre em dois intervalos temporais distintos: o período histórico de 1970 a 2000 e um período futuro projetado entre 2041 e 2060.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Área de estudo

O estado do Acre está situado entre as coordenadas geográficas de 74,2 a 67,5° W e 0,7 a 11,2° N, localizado na região Norte do Brasil. O estado possui uma extensão territorial de 164,173 km², sendo aproximadamente 85,4% coberto por formação natural e 14,6% por paisagens antrópicas [9]. Dentre essa área, 14,84% são constituídos por TIs, distribuídas em 32 unidades (Figura 1). De acordo com a classificação climática de Wilhen Koppén o estado foi classificado com três climas sendo Af (Tropical Úmido), Aw (Savana Tropical) e o de maior prevalência sendo o clima do tipo Am (equatorial) caracterizado por temperaturas com medias entre 25° e 27°C e pluviosidade entre 1.500 a 2500mm/ano [11].

Figura 1 – Localização das terras indígenas regularizadas no Estado do Acre – Brasil. Os números em vermelho estão detalhados na tabela 1.

Foram analisadas as mudanças climáticas em 25 TIs regularizadas no estado do Acre, abrangendo a área de estudo (Tabela 1). Essas TIs são habitadas por diversas etnias indígenas, incluindo a Arara do Acre, Ashaninka, Isolados, Katukina (Noke Koi), Kaxinawá (Huni Kuin), Kulina Páno, Kulina Madijá, Machineru, Nukiní, Poyanáwa e Yaminawa.

2.2 Dados climáticos

Foram utilizadas as variáveis climáticas de temperaturas do ar médias e precipitação pluvial acumulada média anual. A avaliação baseou-se nos dados históricos climáticos do período de 1970 a 2000 e projeções climáticas futuras de 2041 a 2060 utilizando a base de dados WorldClim, [12] com uma resolução espacial de 2,5 minutos (~20 km²).

As projeções climáticas futuras são derivadas de vários modelos de circulação geral dentro da

estrutura *Coupled Model Intercomparison Project Phase 6* (CMIP6). A escolha do modelo de circulação foi o HadGEM3-GC31-LL (*Hadley Centre Global Environmental Model*) com cenário SSP5-8.5 [13]. Uma análise exploratória realizada na região sul da Amazônia posicionou a precisão das estimativas do modelo HadGEM3-GC31-LL entre as mais destacadas entre os modelos de circulação geral [14]. O cenário SSP5-8.5 representa uma trajetória em que as condições socioeconômicas globais seguem um caminho menos otimista, com aumento substancial nas emissões de gases de efeito estufa, levando a um forçamento radiativo adicional de 8,5 W m⁻² até o ano 2100 [15].

Tabela 1. Terras indígenas regularizadas no estado do Acre – Brasil

ID	Terra Indígena Regularizada	Pop.
1	Alto Rio Purus	3129
2	Alto Tarauacá	1400
3	Arara do Igarapé Humaitá	658
4	Cabeceira do Rio Acre	377
5	Campinas/Katukina	703
6	Igarapé do Caucho	850
7	Jaminaua/Envira	213
8	Jaminawa Arara do Rio Bagé	223
9	Jaminawa do Igarapé Preto	189
10	Kampa do Igarapé Primavera	48
11	Kampa do Rio Amônia	867
12	Kampa e Isolados do Rio Envira	240
13	Katukina/Kaxinawá	1679
14	Kaxinawá Ashaninka do Rio Breu	712
15	Kaxinawá Colônia Vinte e Sete	91
16	Kaxinawá da Praia do Carapanã	804
17	Kaxinawá do Baixo Rio Jordão	554
18	Kaxinawá do Rio Humaitá	476
19	Kaxinawá do Rio Jordão	2220
20	Kaxinawá Nova Olinda	468
21	Kulina do Rio Envira	294
22	Kulina Igarapé do Pau	124
23	Mamoadate	1330
24	Nukini	569
25	Poyanawa	735
Total		18953

Pop – Número de população indígena. Fonte: Censo (2022)

2.3 Análise de dados

Foram empregadas análise espacial com a estatística zonal, que incluiu todos os pixels de

cada TIs, para a variação da temperatura do ar e precipitação pluvial média anual. Essa abordagem foi adotada para comparar as variações dentro e entre TIs. Foi utilizado o software livre R Statistical® [16] e os seus pacotes para obtenção e análise dos dados. O banco de dados foi extraído com os pacotes raster e sf e a elaboração dos mapas com os pacotes geobr, ggplot2, ggspatial, ggrepel e stars.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Temperatura do ar

Conforme as projeções derivadas do modelo climático HadGEM3-GC31-LL sob o cenário de emissões SSP5-8.5, estima-se um incremento médio de 4,7 °C na temperatura média anual no estado do Acre, considerando o período compreendido entre 1970 e 2000 e o intervalo de 2041 a 2060 (Tabela 2). É previsto que essa elevação térmica apresente variações regionais, oscilando entre aproximadamente 29°C nas áreas ocidentais e 30°C no extremo Leste do estado, especificamente na bacia do Rio Acre (Figura 2).

Presente: Temperatura do ar média anual
Período: 1970 - 2000

Fonte: WorldClim version 2.1 e IBGE

Futuro: Temperatura do ar média anual
HadGEM3-GC31-LL - SSP: 585 projeção para 2041-2060

Fonte: WorldClim version 2.1 e IBGE

Varição percentual da Temperatura do ar média anual
1970-2000 e 2041-2060

Fonte: WorldClim version 2.1 e IBGE

Figura 2 – Percentual de variação da temperatura média anual entre o período histórico de 1970–2000 e o período futuro 2041–2060 por Terras Indígenas Regularizadas no estado do Acre

Em termos percentuais, a temperatura apresentará um aumento significativo na região Norte, com um incremento estimado de aproximadamente 22%. Já no extremo Oeste, especificamente no Parque Nacional da Serra do Divisor, essa variação situar-se-á entre 16% e 17%. Os dados revelam discrepâncias regionais no aumento da temperatura. Isso sugere que as TIs no extremo Leste, Oeste e Norte do estado provavelmente serão mais heterogêneas.

Estudos realizados utilizando um dos modelos Hadley (HadCM3), que é considerado um dos mais realistas para as mudanças futuras no padrão de temperatura e precipitação pluviométrica na região amazônica, estimam que dentre as projeções dos dois cenários observados na região, sendo duas simulações examinadas entre o clima presente (1961–1990, cenário A2) e o futuro (2071–2100, cenário B2), apresentaram divergências na elevação da temperatura, variando de 4°C até 6°, podendo chegar aos 8° para o cenário A2, e 2°C a 4°C, podendo chegar a 5° para o cenário B2 [17], como também demonstrado na variação na Tabela 2.

A Tabela 2 apresenta a variação da projeção da temperatura média anual (°C) entre o período histórico de 1970–2000 e o período futuro 2041–2060 por TIs. Os dados revelam uma tendência consistente de aumento da temperatura média ao longo das TIs. A análise dos valores históricos e projetados demonstra um aumento médio na temperatura média anual variando de 4,31°C a 4,91°C. Especificamente, observa-se que a maior variação ocorre na Terra Indígena Mamoodate (ID 23), com um aumento de 4,91°C, seguida pela TI Cabeceira do Rio Acre (ID 4), com 4,86°C. Ambas se localizam no sudoeste do estado. Por outro

lado, as menores variações são registradas nas TIs Kampa do Rio Amônia (ID 11) e Jaminawa do Igarapé Preto (ID 9), ambas a noroeste, com aumentos de 4,31°C e 4,56°C, respectivamente. Além disso, a variação percentual também é apresentada na Tabela 2, oscilando entre 16,95% e 19,88%. As variações percentuais mais baixas são observadas nas TIs Kampa do Rio Amônia (ID 11) e Nukini (ID 24, enquanto as mais altas estão nas TIs Mamoodate (ID 23) e Jaminawa do Cabeceira do Rio Acre (ID 4).

Esse aumento de variação, principalmente nas TIs em destaque, pode acarretar impactos significativos sobre os modos de vida e subsistência dessas populações devido a alterações na dinâmica natural do ecossistema onde vivem. Pode até ocasionar uma redução dessas populações tendo em vista a maior sensibilidade que esses povos têm as anomalias causadas pelas mudanças climáticas, uma vez que a relação que possuem com a floresta é fundamental para a sua subsistência [18].

Tabela 2. Variação da projeção da temperatura média anual (°C) entre o período histórico de 1970–2000 e o período futuro 2041–2060 por Terras Indígenas Regularizadas no estado do Acre

ID	Histórico	Futuro	Variação	
			(°C)	(%)
1	24,69	29,49	4,80±0,03	19,45±0,15
2	24,81	29,50	4,69±0,05	18,91±0,22
3	25,03	29,73	4,70±0,05	18,78±0,23
4	24,59	29,45	4,86±0,04	19,75±0,16
5	24,93	29,67	4,74±0,04	19,00±0,16
6	24,76	29,45	4,69±0,03	18,96±0,16
7	24,86	29,64	4,78±0,03	19,23±0,13
8	24,90	29,66	4,76±0,04	19,11±0,17
9	25,18	29,74	4,56±0,03	18,10±0,10
10	24,75	29,52	4,76±0,03	19,25±0,14
11	25,43	29,74	4,31±0,07	16,95±0,29
12	24,97	29,61	4,65±0,07	18,61±0,27
13	24,84	29,50	4,66±0,03	18,77±0,17
14	25,07	29,69	4,62±0,05	18,42±0,27
15	24,91	29,60	4,69±0,00	18,83±0,00
16	24,74	29,47	4,73±0,03	19,14±0,15
17	24,92	29,68	4,76±0,03	19,12±0,15
18	24,82	29,59	4,77±0,03	19,20±0,13
19	24,87	29,57	4,70±0,06	18,91±0,24
20	24,81	29,60	4,79±0,04	19,29±0,16
21	24,90	29,67	4,77±0,03	19,17±0,14

22	24,83	29,62	4,79±0,03	19,29±0,12
23	24,69	29,60	4,91±0,07	19,88±0,26
24	25,45	30,00	4,55±0,02	17,86±0,08
25	25,22	29,80	4,58±0,03	18,18±0,11

3.2 Precipitação pluvial

A Figura 3 revela que a precipitação pluvial anual diminuirá cerca de 1% a 20% no estado do Acre. Com a maior redução no sul do Acre, especificamente em Assis Brasil, com uma faixa de redução gradual ao Norte do estado.

Entre as 25 TIs analisadas, Mamoadate (ID 23) destacou-se como a que registrou a maior redução na precipitação pluvial, com uma diminuição de 333,66 mm. Em segundo lugar, a TI Indígena Cabeceira do Rio Acre (ID 4) apresentou uma variação de -284,24 mm. Por outro lado, a Terra Indígena Katukina/Kaxinawá (ID 13) registrou a menor alteração na projeção da precipitação pluvial, com um valor de -92,30 mm (Tabela 3).

Segundo os autores Val e Santos (2008), na região amazônica se constatou diminuições anuais de 5% a 20% na quantidade de chuvas, de 20% a 30% na evapotranspiração, e um acréscimo de 1°C a 4°C na temperatura do ar [19]. Essa variação na precipitação pluvial pode ter implicações importantes para a disponibilidade de água e o equilíbrio dos ecossistemas locais, afetando diretamente as atividades agrícolas e o modo de vida das comunidades indígenas, desencadeando também profundos impactos culturais.

As projeções climáticas para as TIs no Acre revelam também uma tendência de aumento na temperatura média anual (Tabela 2). Esse aumento varia de 4,31°C a 4,91°C, refletindo um cenário de aquecimento significativo.

Por outro lado, a variação da precipitação pluvial (Tabela 3), mostra uma tendência mais heterogênea, com algumas Tis registrando diminuição na precipitação, enquanto outras apresentam aumentos ou variações mínimas. Essa heterogeneidade destaca a complexidade das mudanças climáticas e ressalta a importância de abordagens adaptativas específicas para cada TI, bem como investigações acerca de estratégias de mitigação específicas, de acordo com a realidade de cada comunidade.

Figura 3 – Percentual de variação da precipitação pluvial anual entre o período histórico de 1970–2000 e o período futuro 2041–2060 por Terras Indígenas Regularizadas no Estado do Acre

Tabela 3. Variação da projeção da precipitação pluvial (mm) entre o período histórico de 1970–2000 e o período futuro 2041–2060 por Terras Indígenas Regularizadas

ID	Histórico	Futuro	Variação	
			(mm)	(%)
1	2047,9	1854,4	-193,4±12,6	-9,5±0,81
2	1734,2	1515,1	-219,1±1,5	-12,6±0,1
3	2001,0	1824,8	-176,2±3,3	-8,8±0,28
4	1746,7	1462,5	-284,2±12,8	-16,3±0,6
5	2099,9	1942,3	-157,6±2,0	-7,5±0,1
6	2272,5	2149,8	-122,7±3,1	-5,40±0,2
7	1882,9	1656,6	-226,3±6,0	-12,0±0,4
8	1847,9	1653,7	-194,2±2,3	-10,5±0,2

9	2134,8	1960,8	-174,0±1,3	-8,1±0,1
10	1922,2	1749,0	-173,23,0	-9,0±0,2
11	1704,4	1506,3	-198,1±3,2	-11,6±0,2
12	1767,0	1540,4	-226,6±4,6	-12,8±0,1
13	2225,6	2133,30	-92,3±1,8	-4,1±0,1
14	1712,0	1496,53	-215,5±2,9	-12,6±0,1
15	2337,0	2226,00	-111,0±0,1	-4,7±0,0
16	2027,0	1880,7	-146,4±6,3	-7,2±0,4
17	1753,2	1541,4	-211,8±1,1	-12,1±0,1
18	1834,8	1626,3	-208,6±9,5	-11,4±0,8
19	1722,6	1504,8	-217,8±1,5	-12,6±0,1
20	2019,6	1825,5	-194,1±2,4	-9,61±0,1
21	1832,9	1613,1	-219,9±4,6	-12,0±0,4
22	1944,4	1735,9	-208,5±3,6	-10,7±0,2
23	1831,7	1498,1	-333,6±17	-18,2±0,9
24	2368,2	2169,9	-198,3±3,5	-8,37±0,1
25	2232,4	2050,8	-184,0±3,1	-8,14±0,1

Por exemplo, a TI Kaxinawá do Rio Jordão (ID 19), com uma população de 2220 habitantes, pode enfrentar grandes desafios diante do aumento projetado na temperatura média anual de $4,70\pm 0,06^{\circ}\text{C}$ combinada com a diminuição prevista na precipitação pluvial de $-217,8\pm 1,5$ mm. Essas projeções evidenciam os desafios que as comunidades indígenas enfrentarão em relação às suas práticas agrícolas e culturais, com impactos notórios sobre sua segurança alimentar.

Alguns autores destacam que as variações climáticas prejudicam os povos guaranis da mata atlântica, nos cultivos de mandioca e batata-doce devido ao excesso de umidade, e a escassez de chuvas impede o crescimento do milho [19]. Esses desafios não se limitam apenas às perdas econômicas e alimentares, mas também afetam as cerimônias tradicionais, como o *nhemongarai*, que têm sido impactadas pela falta de colheita de milho.

Os períodos de alta temperatura e consequentemente de seca intensa podem desencadear uma série de consequências. Com a alteração da vegetação, tanto a biodiversidade quanto a produtividade do solo podem diminuir, o que limita a disponibilidade de alimentos para as comunidades que dependem da floresta. Por exemplo, em condições de estresse hídrico grave, as árvores amazônicas tendem a reduzir significativamente a produção de flores e frutos [20], o que pode ter sérios impactos na fauna local e, consequentemente, nas populações indígenas.

Há ainda o aumento do risco de incêndios florestais, o que pode acarretar impactos ambientais sobre produtos extrativistas importantes para essas comunidades [20,21,22,23]

Além disso as mudanças nos padrões de temperatura também podem influenciar no aumento e migração de vetores, causando assim um aumento de doenças e epidemias que antes não eram comuns nas TIs, bem como casos de desnutrição e diarreias provocados pela falta de água devido a mudança nos padrões de precipitação pluvial tornando assim a população vulnerável e aumentando a margem de mortalidade na comunidade [24].

5. CONCLUSÕES

A análise das variações da temperatura do ar média anual e da precipitação pluvial anual no estado do Acre revela um cenário complexo e preocupante para as populações indígenas. Estima-se um incremento médio de $4,7^{\circ}\text{C}$ na temperatura média anual, enquanto a precipitação pluvial anual diminuirá cerca de 1% a 20% no estado.

As respostas climáticas exibem heterogeneidade regional, com a precipitação mostrando uma variação particularmente marcante em comparação com a temperatura.

Entre as 25 Terras Indígenas Regularizadas, observou-se que Mamoadate registrou o maior aumento médio de temperatura, atingindo $4,91^{\circ}\text{C}$, seguida por Cabeceira do Rio Acre, com um aumento de $4,86^{\circ}\text{C}$. Como resultado, Mamoadate também apresentou a maior redução na precipitação, com um decréscimo de $-333,66$ mm, seguida por Cabeceira do Rio Acre, com $-284,24$ mm.

6. REFERÊNCIAS

- [1] IBGE. Censo Demográfico 2010: Características Gerais Dos Indígenas. Resultados do Universo. Rio de Janeiro, RJ: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2012.
- [2] Ricardo, Fany, Isbael Harari, Luana Lopes de Lucca, Marília Senlle, Marina Spindel, Rafael Pacheco Marinho, Siívia Futada, Tatiane Klein, and Tiago Moreira dos Santos. "Impactos da PEC 215/2000 sobre os Povos Indígenas, Populações Tradicionais e o Meio Ambiente." Instituto Socioambiental, 2015.

http://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/isa_relatoriopec215-set2015.pdf

[3] Soares-Filho, Britaldo, Paulo Moutinho, Daniel Nepstad, Anthony Anderson, Hermann Rodrigues, Ricardo Garcia, Laura Dietzsch, Frank Merry, Maria Bowman, Leticia Hissa, Rafaella Silvestrini, and Cláudio Maretti. "Role of Brazilian Amazon Protected Areas in Climate Change Mitigation." In. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v.107, n 24 ,pp. 10821–26, 2010. doi:10.1073/pnas.0913048107.

[4] Nepstad, D., S. Schwartzman, B. Bamberger, M. Santilli, D. Ray, P. Schlesinger, P. Lefebvre, A. Alencar, E. Prinz, Greg Fiske, and Alicia Rolla. "Inhibition of Amazon Deforestation and Fire by Parks and Indigenous Lands." In. Conservation Biology, v.20, n.1, pp.65–73, 2006. doi:10.1111/j.1523-1739.2006.00351.x.

[5] Anderson, N. *REDDy or not? The Effects on Indigenous Peoples in Brazil of a Global Mechanism for Reducing Emissions from Deforestation and Degradation*. In. Journal of Sustainable Development, v.2, n.3, pp.18, 2009. Doi: 10.5539/jsd.v2n3p18.

[6] Tourneau, F. M. The sustainability challenges of indigenous territories in Brazil's Amazonia, *Current Opinion in Environmental Sustainability*, v.14, pp. 213-220, 2015, Doi: <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.07.017>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877343515000810>).

[7] Setti, AFF, Ribeiro, H., Gallo, E., Alves, F., Azeiteiro, UM. Mudanças Climáticas e Saúde: Mecanismos de Governança em Comunidades Tradicionais do Mosaico Bocaina/Brasil. In: Leal Filho, W., Azeiteiro, U., Alves, F. (eds) *Alterações Climáticas e Saúde. Gestão das Mudanças Climáticas*. Springer, Cham. 2016. Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-24660-4_19

[8] Evangelista-Vale, J. C., Weihs, M., Silva, L. J., Arruda, R., Sander, N. L., Gomides, S. C., Machado, T. M., Pires-Oliveira, J. C., Barros-Rosa, L., Castuera-Oliveira, L., Matias, R. A. M., Martins-Oliveira, A. T., Bernardo, C. S. S., Silva-Pereira, I., Carnicer, C., Carpanedo, R. S., Eisenlohr, P. V. Climate change may affect the future of extractivism in the Brazilian Amazon, *Biological Conservation*, v.257, 2021. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109093>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S006320721001452>)

[9] Souza et al. Reconstructing Three Decades of Land

Use and Land Cover Changes in Brazilian Biomes with Landsat Archive and Earth Engine – Remote Sensing, v.12, n.17, 2020. Doi:10.3390/rs12172735.

[10] Silva et al. Amazon climate extremes: Increasing droughts and floods in Brazil's state of Acre. *Perspectives in Ecology and Conservation* v.21, n.4 pp.311–317, 2023. Doi:<https://doi.org/10.1016/j.pecon.2023.10.006>

[11] Vela, J. M. Clima do Acre - temperaturas, chuvas, tipos climáticos - Geografia. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/geografia/clima-do-acre/>>.

[12] Hijmans R.J., Cameron S., Parra J., Jones P., Jarvis A., Richardson K. *Worldclim-global climate data*. Free climate data for ecological modeling and GIS, 2015.

[13] WorldClim Downscaling Future and Past Climate Data from GCMs. Available online: <https://www.worldclim.org/data/downscaling.html>. Acesso em 22 de março de 2024.

[14] Firpo, M. Â. F., Guimarães, Bd. S., Dantas, L. G., Silva, M. G. Bd., Alves, L. M., Chadwick, R., Llopart, M. P., Oliveira, G. Sd. Assessment of CMIP6 models' performance in simulating present-day climate in Brazil. *Frontiers in Climate*. 2022. Doi: 10.3389/fclim.2022.948499.

[15] Tebaldi. C et al. Climate model projections from ScenarioMIP of CMIP6. *Earth System Dynamics*, v.12, pp.253-293, 2021. Doi: <https://doi.org/10.5194/esd-12-253-2021>.

[16] R Core Team (2022). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 2024. Disponível: <https://www.R-project.org/>.

[17] Marengo, J., Nobre, C. A., Betts, R. A., Cox, P. M., Sampaio, G., Salazar, L., *Aquecimento Global e Mudança Climática na Amazônia: Retroalimentação Clima-Vegetação e Impactos nos Recursos Hídricos*, pp.273-292. 2009. Doi: 10.1029/2008GM000743

[18] Dourado, M. F., Alencar, A., Moutinho, P., Nóbrega, C. C., Bortolotto, F. A gestão ambiental e territorial de Terras Indígenas: uma questão climática. *BRASILIANA– Journal for Brazilian Studies*. V.5, n.1, pp. 230-254, 2016. Doi: <https://doi.org/10.25160/bjbs.v5i1.23031>.

[19] Val, A. L.; Santos, G. M. (Organizadores) *GEEA: Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos*. Manaus: INPA, v.1, 185 p., 2008.

[20] Costa et al. Forest Degradation in the Southwest Brazilian Amazon: Impact on Tree Species of Economic Interest and Traditional Use. *Fire*, v.6, pp.234, 2023
Doi:<https://doi.org/10.3390/fire6060234>.

[21] Silva et al. Burning in southwestern Brazilian Amazonia, 2016–2019. *Journal of Environmental Management*, v.286, 2021. Doi:
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112189>.

[22] Kerexu, J., Julião, C., Schwingel, K., Emergência climática: povos indígenas chamam para a cura da Terra! – Porto Alegre: Fundação Luterana de Diaconia: Conselho de Missão entre Povos Indígenas, pp.32, 2023.

[23] Nepstad, D., et al. “The Effects of Partial Throughfall Exclusion on Canopy Processes, Aboveground Production, and Biogeochemistry of an Amazon Forest.” In. *Journal of Geophysical Research*, v.107, n.D20, 2002. Doi:10.1029/2001JD000360.

[24] Conrado, D., Munhoz, D. E. A., dos Santos, M. C., de Mello, R. F. L. Vulnerabilidades às mudanças climáticas. SANQUETTA, CR, pp.80-92. 2000.